

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA” ASARIDA ONOMASTIK BIRLIKLAR TADQIQI

Xusanova Gulasal Shuhratjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

g.xusanova@pf.fdu.uz

ORCID ID: 0009-0002-7696-8168

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334355>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi onomastik birliklarning lisoniy va lingvokulturologik xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Asarda qo'llanilgan toponimlar, antroponimlar va etnonimlar tarixiy-etimologik hamda semantik jihatdan o'rganiladi. Tadqiqot davomida “Boburnoma” nafaqat tarixiy va adabiy manba, balki XVI asr o'zbek onomastik tizimini aks ettiruvchi boy lisoniy xazina ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. Onomastika, “Boburnoma”, toponim, antroponim, etnonim, lingvokulturologiya, tarixiy onomastika, nominatsiya.

Jahon tilshunosligida atoqli otlar masalasi XX asr boshlaridan boshlab yetakchi o'ringa chiqdi va onomastika sohasi tilshunos olimlarning diqqat markazidagi lingvistik yo'nalishlardan biriga aylandi. Xususan, tarixiy yozma manbalardagi onomastik materiallarni o'rganish tilning taraqqiyot bosqichlarini, xalqning o'tmishdagi turmush tarzi va madaniyatini anglashda muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Zahiriddin Muhammad Boburning jahonshumul “Boburnoma” asari bu borada ulkan lingvistik manba bo'lib, undagi onomastik birliklar o'zbek onomastikasining shakllanishi va evolyutsiyasini o'rganishda poydevor vazifasini o'taydi¹.

Onomastika atamasi yunoncha “nom qo'yish san'ati” degan ma'noni anglatadi va hozirgi vaqtda u ham ma'lum bir tildagi barcha atoqli otlar yig'indisini, ham ularni o'rganuvchi fanni bildiradi. “Boburnoma” asarida bu “san'at” o'zining yuksak cho'qqisiga chiqqan. Asar onomastikasi o'ta murakkab va geterogen tizim bo'lib, u bir qator gomogen tizimlarni, xususan, antroponimika (shaxs nomlari) va toponimikani (geografik nomlar) o'z ichiga oladi. Bobur o'z asarida Movarounnahr, Xuroson va Hindiston hududlaridagi minglab joy nomlarini, tarixiy shaxslar, shoirlar, olimlar va davlat arboblarning ismlarini nihoyatda aniqlik bilan keltirib o'tgan².

¹ Matnazarov M. Onomastika. O'quv-uslubiy majmua. – Urganch, 2022. – 92 b.

² Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Yulduzcha, 2012. – 448 b.

"Boburnoma" onomastik qatlamlarining ulushi

Asardagi toponimlar (joy nomlari) geografik obyektlarning XVI asrdagi holatini aniqlashda birlamchi manbadir. Bobur Farg'ona, Samarqand, Kobul va Agra kabi yirik shaharlar bilan bir qatorda, kichik qishloqlar, ariqlar, tog' dovonlari va hatto ayrim bog'larning nomlanish tarixi hamda ularning etimologiyasiga to'xtalib o'tadi. Bu esa amaliy onomastika doirasida xorijiy tillarga oid nomlarning transkripsiyasi va an'anaviy yozilishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Antroponimlar tahlili esa Bobur davridagi ism qo'yish an'analari, ijtimoiy tabaqalanish va shaxsga nisbatan qo'llanilgan laqab hamda unvonlarning (masalan, mirzo, bek, sulton, xo'ja) lisoniy tabiatini ochib beradi. Badiiy matnlardagi bunday atoqli nomlarni tadqiq etish badiiy onomastika yoki onomapoetikaning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bobur har bir shaxsni tavsiflar ekan, uning ismi bilan birga xarakterini ochuvchi laqablarini ham keltirishi asarning onomastik xaritasini yanada boyitadi.

Shuningdek, asarda etnonimlar (urug' va qabila nomlari) ham keng o'rin egallagan bo'lib, ular o'sha davrdagi aholining etnik tarkibi va migratsion jarayonlarini o'rganishda xizmat qiladi. Umumiy xulosa qilib aytganda, "Boburnoma" onomastik birliklari nafaqat nominatsiya (nomlanish) asoslarini, balki onomastik birliklarning tarkibiy tuzilishi va ularning nutqda qo'llanilish qonuniyatlarini ham o'zida mujassam etgan. Boburning bu boradagi mahorati keyinchalik o'zbek onomastik maktabining shakllanishiga, jumladan, E.Begmatov, M.Turdibekov kabi olimlarning tadqiqotlari uchun manba bo'lib xizmat qilgan³.

"Boburnoma" asarining onomastik tizimi nihoyatda keng qamrovli bo'lib, undagi birliklar asarning geografik va tarixiy ko'lamini belgilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, asarda 4000 dan ortiq onomastik birliklar mavjud bo'lib, ular quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi:

"Boburnoma" asaridagi onomastik birliklarning statistik tahlili

³ Begmatov E. O'zbek ismlari ma'nosi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – 604 b; Turdibekov M. Abulg'oz Bahodirxonning "Shajarayi turk" asari onomastikasi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2001. – B.18.

Onomastik birlik turi	Taxminiy miqdori	Tavsifi
Antroponimlar	1500+	Shohlar, amirlar, olimlar, shoirlar va Boburning qarindoshlari ismlari.
Toponimlar	1200+	Shaharlar, qishloqlar, viloyatlar, mahalla va qo'rg'on nomlari.
Gidronimlar	300+	Daryolar (Sirdaryo, Amudaryo, Nilob), soylar, ariqlar va hovuz nomlari.
Oronimlar	250+	Tog'lar (Hisor, Hindukush), cho'qqilar, dovonlar va tepaliklar.
Etnonimlar	200+	Turli qabilalar (Barlos, O'zbek, Mug'ul, Arlot) va xalqlar nomlari.
Kosmonimlar	50+	Quyosh, oy va yulduzlar bilan bog'liq osmon jismlari nomlari.
Zoonimlar	100+	Asarda tasvirlangan nodir hayvonlar va qushlarga berilgan xususiy nomlar.

Ushbu statistik ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, "Boburnoma" onomastikasida antroponimlar va toponimlar yetakchi o'rinni egallaydi. Bu holat asarning janriy xususiyati, ya'ni ham tarixiy xotira (memuar), ham geografik ma'lumotnoma ekanligi bilan izohlanadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, "Boburnoma" onomastikasi asrlar davomida xalq ma'naviyatini rivojlantirishga, tilimizning lisoniy manzarasini boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Ushbu birliklarni lingvokulturologik va kognitiv jihatdan tadqiq etish zamonaviy o'zbek tilshunosligining eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Yulduzcha, 2012. – 448 b.
2. Begmatov E. O'zbek ismlari ma'nosi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – 604 b.
3. Hough, C. (ed.) The Oxford Handbook of Names and Naming. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 800 p.
4. Matnazarov M. Onomastika. O'quv-uslubiy majmua. – Urganch, 2022. – 92 b.
5. Turdibekov M. Abulg'uzi Bahodirxonning "Shajarayi turk" asari onomastikasi: Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2001. – B.18.
6. Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. – Самарқанд, 2011. – Б. 13-18.
7. Нуритдинова Р. Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2005. – 138 б.